

**OG'ZAKI NUTQDA XITOIY TILIDAN O'ZBEK TILIGA SIMONIM
SO'ZLARNI TARJIMA QILISH USULI VA KONTEKSTDAN TARJIMALAR
XUSUSIDA**

Muhammadjonov Jahongir

TDIU Xalqaro turizm fakulteti talabasi.

Khikmatov Dilshodjon

TDIU Xorijiy tillar kafedrası o'qituvchisi.

Izoh: Ma'lumki, sinonimiya xitoy tili leksikologiyasi nazariy kursining muhim qismi bo'lib, uni o'zlashtirish tilni o'rganuvchilardan ham umumiy tilshunoslikning nazariy muammolarini tushunish, ham xitoy tili leksikasini yaxshi bilishni talab etadi. Umumiy tilshunoslikda sinonimiya bo'yicha olib borilgan tadqiqot ishlarini ko'rib chiqar ekanmiz, dunyo olimlari sinonimiya hodisasini ko'proq rus, ingliz, fransuz va nemis tillari misolida ko'rib chiqishganligi haqida xulosa qilishimiz mumkin. Sinonimiya hodisasi dunyoning barcha tillarida keng yoyilgan bir hodisa bo'lganligi bois, bu hodisa muhokama qilinib va chuqur ilmiy tahlillar olib borilgan asarlar talaygina. Lekin shunga qaramay, uzoq yillar dunyo miqyosida olib borilgan yuzlab tadqiqotlar masalaga oxirgi nuqtani qo'ymagan. Shunday qilib, sinonimlar o'xshash mazmunli emas, balki bir biriga yaqin so'z sifatida tushunilgan, shu bilan birga sinonimlarning aynan o'zaro farqi tilda ular hayotining tayanchi sifatida tan olingan. Mazkur maqolada ushbu nazariyalar va tadqiqotlar yuzasidan tarjimalar o'rganildi hamda xitoy tilidan o'zbek tiliga muqobil o'rindosh tarjimalar keltirildi.

Kalit so'zlar: leksikologiya, zamonaviy leksikologiya, muqobil tarjima, o'rindosh so'zlar, semantika, semema.

Ba'zi zamonaviy leksikologlar, aksincha, sinonim so'zlarga faqat o'z mazmuniga ko'ra o'xshash va stilistik tavsiflari farqlanadigan (har doim emas) so'zlarni kiritish taklifi bilan chiqdilar. Sinonim so'zlarning mazmuni yoki butunlay bir biriga to'g'ri

keladi, yo katta umumiy qismga (bunda sinonim soʻzlarning “mazmun yaqinligi” koʻzda tutiladi) ega. Sinonimlarni aniqlashda maʼno mazmun mezonlari odatda, mazmun uygʻunligi tahlili bilan toʻldiriladi: qator matnlarda sinonimlar oʻrtasidagi mazmun farqi xiralashadi, bilinar bilinmas holatga keladi va bunday matnlarda (ularni “neytral qiluvchi” deb ataydilar) soʻzni aytilgan umumiy maʼnosini oʻzgartirmasdan oʻzaro almashtirish mumkin: Bola qumda kurak bilan chuqurcha kavlati (qazidi). Biroq, odatda, barcha matnlarda ham bunday almashtirish mumkin emas: Yumronqoziq shudgorda yer qazidi (kovlati emas). Bu narsa koʻpincha soʻz maʼnolari oʻrtasidagi farqlar bilan bogʻliqdir. Masalan, qazimoq – bu “asmaqola yordamida qazimoq” boʻlgani sababli kavlamok soʻzini emas, balki hayvonlar uchun faqat qazimoq soʻzini qoʻllash mumkin. Oʻzaro oʻzgartirish mezoni faqat mazmun mezonini toʻldiradi va oʻz oʻzidan sinonimni aniqlashda yetarli hisoblanmaydi. Qator matnlarda oʻzaro oʻzgartirilgan soʻzlar borki, ular sinonim boʻla olmaydilar. Masalan, zot tur munosabatlarini bildiruvchi (daraxt – sarv, it – tozi, qush – chumchuq), bir butunlik va qisman bildiruvchi soʻzlar (yoʻlak – uy, soch – bosh) sinonim boʻla olmaydilar. Chunonchi, sinonimlarni tavsiflaganda ularning uygʻunligini eʼtiborga olish kerak boʻlib, ular bir biriga butunlay (qandaydir bir narsani otmok – irgʻitmok), yoki qisman (uzoq nigoh, suhbat, davr, tanaffus; davomiy suhbat, davr, tanaffus) toʻgʻri kelishi mumkin. Oʻzaro farqli xarakterdan kelib chiqadigan sinonimlarning asosiy uch turini ajratish mumkin:

1. Semantik, yaʼni tushunchaga ega (semantika – maʼno soʻzini anglatib, yunoncha semantikos – “bildiruvchi”) sinonimlar leksik maʼnodagi komponentlarni farqlaydi. Masalan, qazimoq – kavlamok (qazimoq – asmaqola yordamida kavlamok); katta – yirik (yirik – juda katta).

2. Bir narsani bildiradigan stilistik sinonimlar, mazmunan oʻxshash, lekin stilistik jihatdan farqlidir. Neytral soʻzlar oʻzidan yuqori yoki pasaytirilgan sinonimlarga ega boʻlishi mumkin. (boqmoq — qaramok — termilmoq, qoʻl — changal — panja).

3. Semantik stilistik sinonimlar bir vaqtning o'zida ham mazmun, ham stilistik jihatdan farqlanadi. Masalan, ko'tarmoq — ko'tarib bormoq, (ko'tarib bormoq biron og'ir narsani qiynalib ko'tarib bormoq, bunda ko'tarib bormoq so'zi stilistik jihatdan pasaytirilgan).¹

Mazkur bo'lim doirasida biz sinonimlar muammosini xitoy, o'zbek, rus va yevropa tilshunoslarining ilmiy tadqiqotlaridan kelib chiqqan holda tahlil qilishga harakat qildik. Bunda asosiy e'tiborni fe'lsinonimlar tahliliga qaratdik.

Xitoy tilshunosligida ma'nosi bir biriga yaqin, lekin turlicha talaffuz qilinadigan so'zlar sinonimlar deb ataladi. Bunda juda ko'p jihatlar e'tiborga olinadi.

“Hozirgi zamon xitoy tili” kitobi mualliflari jamoasi: “Sinonim so'zlar faqatgina turli xil talaffuz va ohangga ega bo'lgan so'zlardir”² – deydilar. Lekin, ko'p hollarda xatoliklarga ham yo'l qo'yilishi ta'kidlanadi. Umumiy tilshunoslikda “sinonim” tushunchasiga ta'rif berishda turli nuqtai nazarlar mavjud. Shunday nuqtai nazarlardan bizga yaxshi tanish bo'lganlari ikki uchta. Birinchisiga ko'ra, sinonim so'zlar – bu bir xil ma'noga ega, lekin shakli turli xil bo'lgan so'zlardir. Bu fikrni ko'pchilik olimlar jumladan: Chen jianmin, Li Lindig, Prushek.J qo'llab quvvatlaydilar. Ikkinchisiga ko'ra, sinonim so'zlar – bu talaffuzi turlicha, ma'nosi esa bir xil emas, juda yaqin bo'lgan so'zlardir. Bunday nuqtai nazarni esa ko'pchilik mashhur tilshunoslar jumladan: Peyraube. A, Allenton.V himoya qiladilar.

Xitoy tilida 同义词 [tóngyìcí] “sinonim”, 等义词 [děngyìcí] “bir biriga aynan o'xshash so'zlar”, 近义词 jìnyìcí “yaqin ma'noli so'zlar” tushunchalari mavjud bo'lib, ularning uchalasi ham sinonimlarni ifodalaydi³. 同义词 [tóngyìcí] tushunchasi nisbatan umumiyroq tushuncha hisoblanadi, mazkur so'z tadqiqotchining nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda, 等义词 [děngyìcí] va 近义词 [jìnyìcí] tushunchalarini o'z ichiga olishi ham, olmasligi ham mumkin.

¹ Abdurahmonov G', Rustamov H. Ona tili. 10 11 sinflar uchun darslik. – T., O'qituvchi, 1997. 101 105 b.

² Chang Jingyu “现代汉语” - 25 页, 北京大学出版社 2000

³ 汉俄词典。商务书馆, -175页, 上海 2002年

Xitoy tilidagi aynan 等义词 [děngyìcí] tushunchasiga e'tiborni qaratish maqsadga muvofiqdir. Mazkur tushunchani o'zbek tiliga "bir biriga yaqin ma'noli so'zlar" deb tarjima qilish mumkin. Bu tushunchaning kelib chiqish bilan bog'liq savollar, shuningdek, 等义词 [děngyìcí] va 同义词 [tóngyìcí] tushunchalarining sinonim yoki sinonim emasligi va ular o'rtasida bog'liqlik bor yo'qligi haqidagi savollar tadqiqotchilar o'rtasida bir qator bahs munozaralarga sabab bo'lgan. Xitoy tilidagi adabiy yodgorliklardan birida aytilishicha, yaqin ma'noli so'zlar – bu ma'no jihatdan va ushbu ma'no hajmi jihatdan farqlarga ega bo'lmagan so'zlardir.

Shu bilan bir vaqtda mazkur so'zlarni mutlaq sinonim sifatida e'tirof etish uchun ham hech qanday dalillar mavjud emas. Bundan tashqari, 等义词 [děngyìcí] lar 同义词 [tóngyìcí] tushunchasiga mansub so'zlardir degan fikr ham mavjud. Mazkur nuqtai nazar sinonimlarni yaqin ma'noli so'zlar sifatida e'tirof etish natijasida vujudga kelgan. Shu bilan bir vaqtda, xitoy tilidagi sinonimlarning aniqlanishiga bag'ishlangan ko'pgina ishlarda so'zlar semantik xususiyatlarga ko'ra farqlanishi mumkin.

Xitoyda sinonimlarning o'rganilishiga zamonaviy yondashuv XX asrning o'rtalaridan boshlandi. Yuqorida ta'kidlanganidek, sinonimlarga yaqin (bir xil) ma'noli so'zlarni kiritish mumkin. Mazkur fikrni ko'pchilik tadqiqotchilar jumladan: Jorotkov.N.N, Serdyuchko.G.P, Solnsev. V.M ma'qullashar ekan, ular sinonimik munosabatlarning asosi deb so'zlar o'rtasidagi ma'noviy o'xshashlikni e'tirof etadilar. 刘叔新Liu Shu xin o'zining "同义词语和反义词语" "Sinonimlar va yaqin ma'noli so'zlar tavsifi" deb nomlangan ishida quyidagi sinonimlarni tahlil qilar ekan: 拉 lā tashimoq, tashib yurmoq; 背 bēi olib bormoq, eltmoq; 牵 qiān eltmoq, olib bormoq; 抻 chēn sudramoq; 扯 [chě] sudramoq; 抽 [chou] sudramoq, tashimoq; 拔 [bá] tortib ketmoq; mazkur sinonimik qatordagi so'zlardagi so'zlardan umumiy ma'noni ajratib ko'rsatish mumkinligini aytib o'tadi.⁴ Bu fikrga qarama qarshi nuqtai nazar ham vujudga keldiki, unga asos qilib sinonimlarning ikki

⁴ 刘叔新“同义词语和反义词语”,二人合著,商务印书馆,1992, 68页

mutlaq bir xil ma'noqa ega bo'lgan ikki yoki undan ortiq so'zlar ekanligi haqidagi nazariya olingandi. Mazkur nuqtai nazar "ma'no jihatdan yaqin so'zlar tushunchasi" 同义说 [tóngyìshuō] nomini olgan. Mazkur nazariya katta rivojlanishga ega bo'lmadi, chunki ko'pchilik tilshunoslarning fikricha bu nazariyada nazarda tutilgan sinonimlar soni chegaralangandir. O'zbek tilshunosligida mazkur tushuncha "mutlaq sinonimlar" deb nom olgan. Mutlaq sinonimlarning asosiy xususiyati ularning chegaralangan ma'noviy bir xillikka egaligidir, bu esa so'zlar ma'nolarining aynan o'xshash ekanligini anglatadi⁵.

Ma'no jihatdan mutlaq mos tushuvchi so'zlar nazariyasini yaqin ma'noli so'zlar nazariyasi bilan bir qatorga qo'yish mumkin, mazkur nazariya muayyan xususiyatlar bilan farqlanuvchi "yaqin ma'noli so'zlar tushunchasi" 近义说 jìnyìshuō nazariyasi deb ataladi. Xitoy tadqiqotchilari o'rtasida yana shunday fikr mavjudki, unga ko'ra ma'no jihatdan bir biriga yaqin bo'lgan so'zlar 近义词 [jìnyìcí] deb ataluvchi alohida guruhga mansubdir. Mazkur nuqtai nazarga ko'ra yaqin ma'noli so'zlarni sinonim deb hisoblab bo'lmaydi, chunki bu so'zlar ma'no chegarasi, ta'sirchanlik darajasi, tushuncha yoki hodisaning baholashi, turli uslublarda qo'llanilishi jihatidan turlicha bo'lishi mumkin. Xitoy tilshunoslari tomonidan mazkur nuqtai nazar yetarlicha o'rganilgan, shunga qaramay so'zlarning ma'nosini noto'g'ri aniqlanishi yuzasidan va bir qator boshqa munozarali masalalar mavjud. Mazkur nazariyaning o'rganilishini qiyinlashtiruvchi omil bo'lib muayyan ma'no va kontekst bo'yicha mos tushuvchi so'zlarning juda ko'pligi xizmat qiladi.

Hozirgi zamon xitoy tilida sinonimlarni ilmiy o'rganish borasida xitoy tilshunosligida ko'plab ilmiy ishlar olib borilgan. Xususan, 周玉琨 (Zhou Yukun)ning "现代汉语近义词研究述评" ("Hozirgi zamon xitoy tili sinonimlarini o'rganish")

⁵ Karimov A.A "Xitoy tilida xisob so'zlar: leksik – semantic, struktural va funksional taxlili" – 87 bet – T: ToshDSHI 2003

maqolasida 近义词⁶ va 同义词⁷ tushunchalariga atroflicha to‘xtalib o‘tilgan. Unda aytilishicha, xitoy tilida jinyici va tongyici tushunchalari aralashtirib yuboriladi, bu esa “tongyicilar bu – ma’nosi bir xil yoki bir biriga yaqin bo‘lgan so‘zlardir” degan nazariyadan kelib chiqqan.⁸ Jinyici tushunchasiga alohida va nisbatan ertaroq e‘tibor qaratgan tilshunos sifatida 孙常叙 (Sun Chang xu) e‘tirof etiladi, u “汉语词汇” (“Xitoy tili leksikasi”) kitobida jinyici va tongyicilar bir biriga umuman o‘xshamasligi va alohida tadqiqot talab etishini aytib o‘tadi.⁹

Shunga qaramay, bir qator tilshunoslarning nuqtai nazari yuqoridagi fikrlardan anchayin farq qiladi. Jumladan, 张静 (Zhang Jing) leksika fanidan ma’ruzalaridan birida tongyicilarning uch turini ajratib ko‘rsatadi: 等义同义词 dēngyì tóngyìcí – teng ma’noli tongyicilar, 交叉同义词 jiāochā tóngyìcí – parallel tongyicilar va 近义词同义词 jìnyì tóngyìcí . Ko‘rinib turibdiki, uning fikriga ko‘ra jinyici tongyicining bir turidir.¹⁰ 孙良明 (Sun Liang ming) esa o‘zining “同义词的性质和范围” (“Tongyicilarning xususiyatlari va qo‘llanilish doirasi”) maqolasida quyidagi nazariyani qo‘llab quvvatlagan: “...ba’zi tilshunoslar tongyicilar faqat o‘xshash ma’noli so‘zlar bilan chegaralanib, bir birining o‘rnida ishlatila olinadigan yoki bir tomonlama almashtirilib bo‘ladigan so‘zlardir, agar ularning ma’nosida farq bo‘lsa bu – jinyicilardir”.¹¹ 邹玉华 (Zou Yu hua)ning “现代汉语词汇学” (“Hozirgi zamon xitoy tili leksikologiyasi”) o‘quv dasturi semantika bo‘limida 同义词 tóngyìcí tushunchasiga atroflicha izoh berib o‘tgan. Unda aytilishicha sinonimlarning ahamiyati asosan quyidagilardan iborat:

⁶ Keyinchalik “jinyici” deb yuritiladi

⁷ Keyinchalik “tongyici” deb yuritiladi

⁸ 周玉琨“代汉语近义词研究述评”,通化师范学院中文系,吉林通化, 2012年 87-页

⁹ 孙常叙“汉语词汇”,吉林人民出版社,1996年,88页

¹⁰ 张静“词汇教学讲话”,武汉:湖北人民出版社,1997年 399-页

¹¹ 孙良明“同义词的性质和范围”,语文学学习,1998年,3页

- 1) Tushunchani aniq va lo'nda ifodalash;
- 2) Til uslubini aniqlashtirish;
- 3) Gapning jonli va boy bo'lishini ta'minlash.¹²

王力 (Wang Li)ning “王力文集” 20 jildli asarlar to'plamining 3 jildida sinonimlarga bag'ishlangan bo'lim bo'lib, unda sinonimlar 同义词 [tóngyìcí] atamasi bilan yuritilgan. Mazkur bo'limda jami 20 ta sinonimik qator keltirilgan bo'lib, ulardan 5 tasi fe'l sinonimlardan iboratdir. 叫做 [jiàozuò] 叫 [jiào] atalmoq, nomlanmoq; 读 [dú] 念 [niàn] o'qimoq; 放 fang 搁 gē qo'yimoq; 挑 [tiāo] 担 [dàn] 说 [shuō] 讲 [jiǎng] aytmoq, gapirmoq fe'llari keltirilgan bo'lib va ular uch turga ajratilgan:¹³ ma'nosi to'liq mos tushadigan sinonimlar (mutlaq sinonimlar), ma'nosi bir xil, o'z qo'llanish doirasiga ega bo'lgan sinonimlar va ma'nosi to'liq mos tushmaydigan sinonimlar. Fikrimizcha, sinonim tilning eng qiziq bo'limi bo'lib, har bir sinonim so'zlarning umumiy o'xshashligi bo'lishi bilan bir qatorda ularning farqli tomonlarini ham uchratish mumkin. Bu esa har tilning o'ziga xosligidan va shu tilda so'zlashuvchi xalqlarning urf odatlaridan kelib chiqadi. Misol uchun, xitoy tilida bir so'z ham fe'l bo'lib kelishi mumkin, ham ot bo'lib kelishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holda ba'zi sinonimlar matndan kelib chiqqan holda, birbiriga o'xshash bo'lmagan ma'nolarni ifodalashi mumkin. 王波 (Wang Bo)ning “汉语近义词辨析及对外汉语教学启示” (“Xitoy tili sinonimlari tahlili va xitoy tilini o'quvchilar uchun ko'rsatma”) maqolasida 学习 [xuéxí] 学 [xué] o'qimoq; 考试 [kǎoshì] 考 [kǎo] imtihon topshirmoq; 帮助 [bāngzhù] 帮忙 [bāngmáng] 帮 [bāng] yordam bermoq fe'llari misolida xitoy tilidagi sinonimlarni tahlil qilgan. Muallifning yozishicha xitoy tilida sinonimlarning ko'p miqdorda bo'lishi va ularning tarjimada turli xil izohlarsiz bir xil berilishi xitoy tilini o'rganuvchilar uchun muayyan

¹² 邹玉华“现代汉语词汇学”，汉语言文学专业课程教学大纲，2001. 668页

¹³ 王波“王力文集”，第三卷，山东教育出版社出版，1995，539页

qiyinchiliklarni tug‘diradi. Misol uchun, “现代汉语教程读写课本” (“Hozirgi zamon xitoy tili o‘qitish dasturi: o‘qish kitobi”) darsligining birinchi qismida

帮助 [bāngzhù] fe’li ingliz tiliga “to aid, to help” (yordam bermoq) tarzida tarjima qilingan. 帮 [bang] so‘zining ma’nosi ham “to aid, to help” (yordam bermoq) kabi ifodalangan. Bu kabi holatlarda o‘qituvchi mazkur so‘zlarning ma’naviy farqlarini izohlab bermasa, talabalar ularni mutlaq sinonim sifatida qabul qilishi mumkin va ularni qo‘llashda bir qator kamchiliklarga yo‘l qo‘yishi ehtimoldan holi emas. Bevosita 帮助 [bāngzhù] 帮忙 [bāngmáng] 帮 [bang] fe’llarini tahlil qilar ekan, muallif mazkur so‘zlarning har birining xususiyatlariga e’tibor qaratadi. Uchala fe’lgrammatik xususiyatlari bilan bir biridan farq qiladi: 帮助 [bāngzhù] so‘zi ham fe’l, ham ot kategoriyasiga mansub bo‘lishi mumkin. Ammo 帮忙 [bāngmáng], 帮 [bang] esa faqat fe’lkategoriyasiga mansubdir. Mazkur uch fe’l, shuningdek, qo‘llanilish doirasi jihatdan ham farq qiladi. 帮 [bang] ko‘pincha aniq moddiy yordamni ifodalaydi, gapda odatda aniq ishharakatning bajarilishini bildiradi. 帮助 [bāngzhù] aniq bo‘lmagan moddiy, ma’naviy yordam yoki qo‘llab quvvatlashni anglatadi, asosan umumiy ma’nodagi yordamni anglatadi. 帮忙 [bāngmáng] esa faqatgina kimdir sizning yordamingizga muhtoj bo‘lgan paytda, unga muayyan ishni qilishda yordamlashganingizni anglatadi. Masalan:

我们应该帮助他渡过难关。 [Wǒmen yīngāi bāngzhù tā dùguò nánguān] Biz unga qiyinchiliklarni yengib o‘tishda yordamlashishimiz kerak.

麦克，快来帮忙！我的行李太重了。 [Màikè, kuài lái bāngmáng! Wǒ de xínglǐ tài zhòngle] – Maykl, tezroq yordam ber! Mening yuklarim juda og‘ir.

你有什么是需要我帮忙的吗？ [Nǐ yǒu shé me shì xūyào wǒ bāngmáng de ma?] – Men yordam berishim kerak bo‘lgan biror yumushing bormi?

我去帮你取药吧。 [Wǒ qù bāng nǐ qǔ yào ba.] – Borib sen uchun dori olib kelaman. Bundan tashqari, 帮助 [bāngzhù], 帮忙 [bāngmáng], 帮 [bang] fe’llari

uslubiy jihatdan ham farqlarga ega. 帮助 bāngzhù yozma va og‘zaki nutqda ishlatiladi. 帮忙 bāngmáng va 帮 bāng da esa og‘zaki nutq ohangi kuchliroq bo‘lib, ko‘pincha so‘zlashuv uslubida qo‘llaniladi. Ba‘zan bo‘g‘in sonining moslashuvi ham 帮助 bāngzhù va 帮 bāng ning qo‘llanilishini belgilab beradi. **Masalan:** 你们要互相帮助。你们要互相帮。 [Nǐmen yào hùxiāng bāngzhù. Nǐmen yào hùxiāng bang] – Sizlar bir biringizga yordam berishingiz kerak.

Mazkur gapda 互相 so‘zi ikki bo‘g‘inli bo‘lgani uchun undan keyin 帮助 ishlatilsa maqsadga muvofiq bo‘ladi.

请你多加帮助。请你多加帮。 [Qǐng nǐ duōjiā bāngzhù. Qǐng nǐ duōjiā bang] – Sizdan yanada ko‘proq yordam kutib qolamiz. Bu gapda esa 加 so‘zi bir bo‘g‘inli bo‘lib, 帮 bilan ko‘proq moslashadi.

帮助 [bāngzhù] , 帮忙 [bāngmáng] , 帮 [bang] fe‘llari, shuningdek, boshqa so‘zlar bilan birikishda ham bir qator farqiy tomonlarga egadir. 帮助 [bāngzhù] va 帮 [bang] dan keyin “过” [guò] va “了” [le] yordamchi so‘zlari qo‘llanilishi mumkin, 帮 [bang] , shuningdek, “着” [zhe] bilan birikadi, ammo 帮助 [bāngzhù] da bunday xususiyat yo‘q. Masalan:

他帮助过那个孩子。 [Tā bāngzhùguò nàgè háizi] 他帮过那个孩子。 [Tā bāngguò nàgè háizi] – U o‘sha bolaga yordam bergan.

他帮助了那位老人几十年。 [Tā bāngzhùle nà wèi lǎorén jǐ shí nián] 他帮了那位老人几十年。 [Tā bāngle nà wèi lǎorén jǐ shí nián] – U o‘sha qariyaga o‘n yil ko‘maklashdi.

我帮助着你提行李吧。 [Wǒ bāngzhùzhe nǐ tí háng li ba] – bunday ishlatilmaydi. 我帮着你提行李吧。 [Wǒ bāngzhe nǐ tí háng li ba] – Men sizga yudingizni ko‘tarishga yordam beraman. “着” zhe ish harakatning davomiyligini va muayyan ish harakat bilan uzviy aloqasini bildiradi, 帮助 bāngzhù esa nisbatan umumiy ma‘noni ifodalaydi. Grace Qiao zhangning “Using chinese synonyms” “Ko‘p

qo‘llaniladigan xitoy sinonimlari” lug‘atida 315 sinonimik qatorda taxminan 1700 ta sinonim so‘zlar keltirilgan bo‘lib, mazkur sinonimik qatorlarning 100 tasini, ya’ni 31 foizini fe‘l sinonimlar tashkil etadi. Mazkur lug‘atda yuqorida ko‘rib chiqilgan “yordam bermoq” so‘zining quyidagi sinonimlari keltirilgan: 扶持 fúchí , 协助 [xiézhù] , 援助 [yuánzhù] , 支援 [zhīyuán] , 帮助 [bāngzhù] , 支持 [zhīchí] , 帮 [bang] , 帮忙 [bāngmáng] .¹⁴ Misol tariqasida “yoqtirmoq” fe‘lining sinonimlarini ko‘rib chiqamiz. Lug‘atda “yoqtirmoq” ma’noli sinonimik qator 爱 [ài] , 爱戴 [àidài] , 敬爱 [jìng‘ài] , 热爱 [rè‘ài] , 喜爱 [xǐ‘ài] , 爱好 [àihào] , 喜欢 [xǐhuan] , 好 [hǎo] fe‘llaridan iborat bo‘lib, bu qatordagi dominanta so‘z¹⁵ sifatida 爱 [ài] – sevmok fe‘li olingan.¹⁶ 爱 [ài] chuqur his tuyg‘ular bilan yoqtirishni anglatadi, 喜欢 [xǐhuan] ga nisbatan yoqtirish darajasi yuqoriroqdir. Masalan:

他最爱的人是他的母亲。 [Tā zuì ài de rén shì tā de mǔqīn] – Uning eng sevgan insoni – uning onasidir.

他爱说闲话，我不喜欢他。 [Tā ài shuōxiánhuà, wǒ bù xǐhuan tā] U g‘iybat qilishni yaxshi ko‘radi, men uni yoqtirmayman. 爱戴 [àidài] – sevmok va qadrlamoq fe‘li odatda yuqori darajada hurmat qilinadigan insonlarga nisbatan qo‘llaniladi. Masalan:

学生们十分爱戴他们的老师。 [Xuéshēngmen shífēn àidài tāmen de lǎoshī] Talabalar o‘zlarining ustozlarini juda qadrlashadi.

他是我们最爱戴的人。 [Tā shì wǒmen zuì àidài de rén] U bizning eng sevgan insonimiz.

敬爱 [jìng‘ài] – fe‘li ko‘proq hurmat qilib yoqtirmoq ma’nosida qo‘llaniladi.

Masalan:

¹⁴ Grace Qiao zhang. Using chinese synonyms. Cambridge University Press, 2010, p. 11

¹⁵ Sinonimik qatordagi chiroyli so‘zi dominanta bo‘ladi. Ya’ni bu qatordagi ma’nosi betaraf bo‘lgan, ko‘p qo‘llanadigan so‘z asosiy (dominant) deb ataladi.

¹⁶ Grace Qiao zhang. Using chinese synonyms. Cambridge University Press, 2010, p. 1

学生们都非常敬爱王老师。 [Xuéshēngmen dōu fēicháng jìng'ài wáng lǎoshī]

Talabalar hammasi Van ustozni juda hurmat qilishadi.

敬爱的李老师，祝你生日快乐！ [Jìng'ài de li lǎoshī, zhù nǐ shēngrì kuàilè] –

Hurmatli ustoz Li, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin!

热爱 [rè'ài] fe'li chin yurakdan sevmοq, yaxshi ko'rmoq ma'nosida ishlatiladi:

他们都热爱这个美丽的国家。 [Tāmen dōu rè'ài zhège měilì de guójiā] – Ular bu go'zal mamlakatni chin yurakdan sevishadi.

热爱大海的他，一有时间就去海里游泳。 [Rè'ài dàhǎi de tā, yī yǒu shíjiān jiù qù hǎilǐ yóuyǒng] – U dengizni o'ta sevganidan vaqt bo'lishi bilanoq dengizga suzishga ketadi. 喜爱 [xǐ'ài] – yoqtirmoq fe'li ko'proq lazzatlanmoq, huzurlanmoq ma'nosida

qo'llaniladi. Masalan:

澳洲人特别喜爱游泳。 [Àozhōu rén tèbié xǐ'ài yóuyǒng] – Avstraliyaliklar suzishni juda yoqtiradilar.

他最喜爱的不是看电影，而是上互联网。 [Tā zuì xǐ'ài de bùshì kàn diànyǐng, ér shì shàng hùliánwǎng] – Uning eng yoqtirgani televizor ko'rishmas, balki internetga kirishdir. 爱好 [àihào] – yoqtirmoq fe'li aniq va mavhum otlarga nisbatan ishlatiladi, ammo shaxslarga nisbatan qo'llanilmaydi. Masalan:

他爱好运动，常常去锻炼身体。 [Tā àihào yùndòng, chángcháng qù duànliàn shēntǐ] – U sportni yaxshi ko'radi, tez tez tanasini chiniqtirib turadi.

他和我一样爱好音乐，周末的时候我们经常一起去音乐会。 [Tā hé wǒ yīyàng àihào yīnyuè, zhōumò de shíhou wǒmen jīngcháng yīqǐ qù yīnyuè huì] – U ham menga o'xshab musiqani yoqtiradi, dam olish kunlari biz birga konsertlarga borib turamiz.

喜欢 [xǐhuan] – yaxshi ko'rmoq, yoqtirmoq. Bu fe'l shaxslarga ham, predmetlarga ham ishlatiladi. Masalan:

小王喜欢小李，他们是朋友。 [Xiǎo wáng xǐhuan xiǎo li, tāmen shì péngyǒu]
– Xiao Wang Xiao Lini yaxshi ko‘radi, ular do‘st.

因为很喜欢看书，他就到图书馆去工作了。 [Yīnwèi hěn xǐhuan kànshū, tā
jiù dào túshū guǎn qù gōngzuòle] – Kitob o‘qishni shunchalik yoqtirganidan, u
kutubxonaga ishga joylashib oldi.

好 [hǎo] – juda sevmoq, suymoq, sidqidildan yaxshi ko‘rmoq. Bu fe‘ldan so‘ng
ko‘pincha ot va fe‘lkeladi. Masalan:

那个小猫特别好动，跳来跳去的。 [Nàgè xiǎomāo tèbié hǎo dòng, tiào lái tiào
qù de] – Bu mushukcha harakatlanishni juda yoqtiradi, sakragani sakragan.

因为太好玩儿，学习不好，爸爸没少说他。 [Yīnwèi tài hǎowán er, xuéxí bù
hǎo, bàba méi shǎo shuō tā] – O‘yin kulguni yoqtirgani uchun, o‘qishlari yaxshi
emas, otasi bu haqda unga ko‘p marta aytgan.

Yoqtirish darajasiga ko‘ra mazkur fe‘llar quyidagicha joylashtirilgan: 喜欢 爱
喜爱 热爱. Umuman olganda, mazkur lug‘atda sinonimlarni to‘plashda ularning
umumiy ma‘nosiga e‘tibor qaratilgan. Chunki yuqorida keltirilgan misollarni tahlil
qiladigan bo‘lsak, bu fe‘llarning aksariyatining ma‘nosi bir biriga to‘liq mos
tushmaydi. Faqat bir “yoqtirmoq” ma‘nosiga qarab fe‘llar tanlab olingan.

张志毅 [Zhang Zhi yi] va 张庆云 [Zhang Qing yun] hammuallifligida yozilgan
“词汇语义学与词典编纂” “Semasiologiya va leksikografiya” asarida sinonim
tushunchasi hamda ularning grammatik ma‘no jihatdan farqlanishi hodisasi
keltirilgan.¹⁷ Xitoy tilshunosi 贺国伟 [He Guowei] o‘zining “现代汉语同义词词典”

(“Zamonaviy xitoy tili sinonimlar lug‘ati”) kitobida sinonim so‘zlarni keltirish
bilan bir qatorda, ularga oid ayrim sharhlar ham keltirgan.¹⁸

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizkiy: Xitoy hamda o‘zbek tillaridagi tarjimalar
ketmaket so‘zlarga tushmas ekan. Xitoy tilida fe‘l qo‘llanilishi o‘zbek tilinikidan

¹⁷ 张志毅, 张庆云“词汇语义学与词典编纂”, 外语教学与研究出版社, 2007年, 67页

¹⁸ 贺国伟“现代汉语同义词词典”, 2005年, 550页

butkul farqlanar ekan hamda sinonim soʻzlardan foydalanish jarayonida xitoy tilida ohang katta ahamiyat kasb etar ekan.

Foydalanilga adabiyotlar roʻyxati:

1. Chang Jingyu “现代汉语” - 25 页， 北京大学出版社 2000
2. 刘叔新“同义词语和反义词语”，二人合著，商务印书馆，1992
3. Karimov A.A “Xitoy tilida xisob soʻzlar: leksik – semantic, struktural va funksional taxlili” ToshDSHI 2003
4. 周玉琨“代汉语近义词研究述评”，通化师范学院中文系，吉林通化，2012
5. 孙良明“同义词的性质和范围”，语文学习，1998年
6. 邹玉华“现代汉语词汇学”，汉语言文学专业课程教学大纲，2001
7. 王波“王力文集”，第三卷，山东教育出版社出版，1995
8. Grace Qiao zhang. Using chinese synonyms. Cambridge University Press, 2010
9. [张志毅](#)， [张庆云](#)“词汇语义学与词典编纂”，外语教学与研究出版社，2007
10. 贺国伟 “现代汉语同义词词典”，2005 年